

CZU: 343.224.1:343.34

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7656320>

ANALIZA FENOMENULUI IMPLICĂRII MINORILOR ÎN ACȚIUNI DE DEZORDINI

CHEPESTRU Ana-Maria

doctorandă, Școala doctorală „Științe penale și drept public”,

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

ORCID ID: 0000-0002-2988-8440

Summary. *Socially, the juvenile delinquency is considered a component of crime in general. The causes that determine minors to commit crimes can be biological, psychological, social etc. Ensuring the order and public security has become a primary objective worldwide. In the Republic of Moldova, the participation of people in activities involving disturbance of public peace is a frequently encountered phenomenon, especially among minors. In that study, we aim to carry out a detailed examination of the phenomenon of the minor's involvement in mass actions that clearly disturb public peace and order.*

Keywords: *minor person, juvenile delinquency, crimes, public order and security.*

Actualitatea temei. Pe plan mondial, în contextul situației actuale, asigurarea ordinii și securității publice a devenit un obiectiv primordial care necesită o atenție deosebită din partea organelor statale. În Republica Moldova, sistemul de justiție progresează într-un mod evident, fapt ce generează o abordare mai amplă vis-a-vis de respectarea cu strictețe a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Tranziția de la un sistem juridic sovietic la unul democratic a accentuat inclusiv, procesul de participare a persoanelor minore la acțiuni ilegale ce încalcă vădit ordinea și securitatea publică, care poate fi considerat unul frecvent. Cauzele implicării minorilor în asemenea acțiuni sunt diverse, iar identificarea lor este prioritară, în vederea contracarării cazurilor de implicare a persoanelor minore în astfel de situații.

În acest context, se evidențiază datele statistice publicate de către Administrația Națională a Penitenciarelor, care la 01 ianuarie 2022 relatau că în centrele de detenție din Republica Moldova se află 39 minori (fiind condamnați de cel puțin trei ori pentru infracțiuni grave sau deosebit de grave), iar alții 20 se află în arest preventiv.

Dinamica și structura infraționalității legate de dezordinile în masă este condiționată nu atât de cauze tradiționale, dar în mare parte de factorii criminogeni care decurg din procesele de criză generate de noile realități economice. Pe fondul scăderii bunăstării populației, astfel de procese constituie un „teren fertil” pentru săvârșirea faptelor reunite sub denumirea marginală de dezordini în masă. Însă o asemenea cale de dezvoltare a societății poate duce doar la o catastrofă umanitară [1, p. 418].

Obiectivele lucrării constau în identificarea factorilor ce determină participarea persoanelor minore la acțiuni de dezordini în masă. Totodată, un

obiectiv de bază constă în formularea anumitor recomandări care să conducă la diminuarea factorului criminogen de masă în rândul minorilor.

Metode și materiale de cercetare. În limitele de studiu ale acestui articol, au fost utilizate următoarele metode: analiza logică, interpretarea logică și analiza comparativă, care se bazează pe metode de investigare: formal-juridice și socio-juridice. Totodată, baza științifică a cercetării o constituie anumite studii incluse în articole științifice, culegeri de materiale ale conferințelor etc.

Rezultate obținute și discuții. În sec.XXI, atât minorii, cât și tinerii sunt practic obsedați și în mare parte dependenți de Internet, mult timp acordându-l rețelelor sociale. Este de menționat că, minorii contemporani dispun de competențe comunicative limitate și acceptă mai ușor soluționarea conflictelor prin violență, implicându-se foarte puțin în viața socială și culturală. O categorie vulnerabilă sunt tinerii din mediul rural care au posibilități reduse de dezvoltare a propriilor aptitudini și competențe. La fel, în mediul rural calitatea studiilor este una slabă, acest factor favorizând orientarea acestei categorii sociale spre un comportament amoral, violent, ilegal de grup.

Făcând tangențe la subiectul vizat, se remarcă că dezordinile în masă constituie o infracțiune la care sunt predispuși să o comită, inclusiv persoanele minore. Astfel, se menționează că această infracțiune se regăsește la art.285 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (în continuare - CPRM) care prevede expres răspunderea penală pentru trei infracțiuni în varianta-tip, adică pentru trei infracțiuni distincte. La alin.(2) și (3) din art.285 CPRM nu sunt consemnate circumstanțe agravante în raport cu norma de la alin.(1) art.285 CPRM, ci infracțiuni separate. Aceasta înseamnă că toate cele trei infracțiuni prevăzute la art.285 CPRM pot intra în concurs or, nu este exclus ca una și aceeași persoană să organizeze, să instige la dezordini în masă sau chiar să participe activ la săvârșirea dezordinilor în masă [2, p. 27].

Astfel, la art.285 alin.(1) din CPRM este incriminată acțiunea de organizare sau conducere a unor dezordini în masă, însoțite de aplicarea violenței împotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate în calitate de armă, precum și de opunere de rezistență violentă sau armată reprezentanților autorităților, care se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani. La alin.(2) din același articol este reglementată acțiunea de participare activă la săvârșirea acțiunilor prevăzute la alin.(1), care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. La alin.(3) din același articol sunt incriminate chemările la nesupunere violentă activă cerințelor legitime ale reprezentanților autorităților și la dezordini în masă, precum și la săvârșirea actelor de violență împotriva persoanelor, care se pedepesc cu amendă în mărime de la 550 la 850 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani [3].

Un aspect important îl constituie evidențierea cauzelor care generează participarea minorilor la acțiuni de dezordine în masă, acestea fiind următoarele:

1. majorarea cazurilor de abandon școlar;
2. existența unui număr mare de minori cu comportament deviant și antisocial, încălcând astfel, inclusiv ordinea și securitatea publică;
3. lipsa unei atenții speciale din partea părinților, tutorilor, curatorilor;
4. apartenența minorilor din familii dezorganizate, unde unul dintre părinții sau chiar ambii au antecedente penale;
5. încadrarea minorului în anturaje cu preocupări ilegale și determinarea acestuia la participarea tulburărilor în masă;
6. consumul de alcool sau substanțe psihotrope în rândul minorilor;
7. inexistența raportului părinte-copil, astfel fiind diminuată influența părintelui asupra propriului copil;
8. cauze de ordin economic și psiho-emoțional;
9. lipsa ocupațiilor eficiente în timpul zilelor libere.

În practică, s-a demonstrat faptul că minorii care crează prototipul „gloată” reprezintă un grup criminologic periculos, care nu au scopuri și obiective clare, dar sunt interdependente prin similitudinea stării emoționale și obiectul comun de atenție. Adunându-se pentru un anumit scop, ulterior acest grup își schimbă orientările și chiar acțiunile. Acest fapt este determinat de împrejurări, fiecare persoană individual nu ar fi reacționat în acest mod, dar, fiind conștienți de faptul că sunt mai mulți, ei prind curaj, își imaginează că sunt o forță și astfel ajung chiar să comită infracțiuni. Orice replică sau răspuns care-i nemulțumește îi poate provoca la acțiuni violente în grup. În calitate de exemplu, pot fi invocate acțiunile care au avut loc la 07 aprilie 2009, când cei adunați în piață pentru un anumit scop (să-și exprime dezacordul față de rezultatul alegerilor) au ajuns să comită dezordine în masă, provocarea leziunilor corporale grave, distrugerea patrimoniului etc [4].

În acest context, se reliefează că potrivit art.21 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002, vârsta generală pentru tragere la răspundere penală este de 16 ani, însă ca excepție, există o serie de infracțiuni pentru care vârsta răspunderii penale începe de la 14 ani. Astfel, se constată că anume pentru comiterea faptei de dezordine de masă, minorii pot fi trași la răspundere penală începând cu vârsta de 14 ani.

Analizând datele oferite de către Procuratura Generală a Republicii Moldova privind investigarea cauzelor penale legate de evenimentele din aprilie 2009, se cunoaște cu certitudine că la dezordinile în masă din 07 aprilie 2009, pe lângă manifestații mături au participat și un număr mare de persoane minore, iar în noaptea de 7 spre 8 aprilie, aproximativ 200 de persoane printre care și minori au

fost reținute în centrul capitalei [5]. Totodată, după evenimentele menționate supra reporterii Centrului de Investigatii Jurnalistice au identificat reținerea a 63 de adolescenți, cu vârste între 14-18 ani în comisariatele de poliție [6].

Urmare a participării nemijlocite a persoanelor minore la acțiuni ce tulbură liniștea publică, organele de drept întreprind diverse măsuri pentru prevenirea și contracararea acțiunilor vizate. Astfel, în rezultatul a activităților desfășurate, de către angajații Poliției, au fost depistați 80 de minori dintre care: 46 pentru abandon de domiciliul/altor forme de plasament; 3 pentru practicarea cerșitului; 20 pentru practicarea vagabondajului; 11 pentru alte acțiuni. Totodată, au fost depistați 23 de minori aflându-se sub influența produselor interzise, dintre care: 18 minori au fost depistați și documentați fiind în stare de ebrietate alcoolică; 5 minori au fost depistați și documentați fiind sub influența substanțelor stupefiante.

Una dintre activitățile Poliției este evidența și referirea către autoritățile responsabile a minorilor aflați în conflict cu legea. Respectiv, în perioada anului 2020, către subdiviziunile polițienești au fost aduși 352 minori, dintre care 192 pentru săvârșirea infracțiunilor/contravențiilor (165 fiind băieți și 27 fete): - 80 contra patrimoniului; - 20 contra securității publice și a ordinii publice; - 14 contra vieții și sănătății persoanei; - 11 privind viața sexuală; - 17 în domeniul transportului; - 2 contra familiei și minorilor; - 48 alte încălcări ale legislației [7, p. 6-7].

Cât privește prevederile art.16 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008, atragerea la răspunderea contravențională a minorilor cu vârsta între 16 și 18 ani, în perioada a 3 luni anului 2021, în privința acestora, per total au fost întocmite 222 procese-verbale cu privire la contravenție. Ținându-se cont de subiectul abordat în prezentul studiu, se constată că în perioada vizată au fost comise inclusive contravenții care încalcă ordinea și securitatea publică, dintre care: 71 procese-verbale au fost întocmite în temeiul art.354 din Codul contravențional (Huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte acțiuni similare ce tulbură ordinea publică și liniștea persoanei fizice); - 9 procese-verbale au fost întocmite în temeiul art.355 din Codul contravențional (Consumul de băuturi alcoolice pe străzi, pe stadioane, în scuaruri, în parcuri, în toate tipurile de transport în comun și în alte locuri publice unde consumul de băuturi alcoolice nu este permis de autoritățile administrației publice locale); 23 procese-verbale au fost întocmite în temeiul art.357 din Codul contravențional (Tulburarea liniștii în timpul nopții, de la ora 22 până la ora 7, inclusiv prin cântare cu voce ridicată, semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatului audiovizual în locuințe sau în locuri publice, alte acțiuni similare) [7, p. 9].

Concluzii. În final, se remarcă faptul că delicvența juvenilă în domeniul ordinii și securității publice este în creștere, cauzele fiind diverse. Pentru a

contracara cazurile de încălcare a legislației de către persoanele minore apare necesitatea depunerii unor eforturi comune, atât din partea reprezentanților organelor de stat, cât și din partea membrilor societății. Per general, fenomenul delicvenței juvenile este cercetat de practicienii naționali și internaționali în domeniu, luând în considerare orice tip de comportament deviant la minori.

Reieșind din cele expuse și făcând referire la tematica cercetată, se înaintează următoarele recomandări, în vederea prevenirii și contracarării faptelor de încălcare a ordinii și securității publice de către minori:

1. reformarea localităților rurale, în sensul monitorizării comportamentelor deviante la minori, iar, după caz, întreprinderea măsurilor necesare de contracarare a acestora;
2. implicarea activă a părinților, tutorilor, curatorilor în vederea educării minorilor;
3. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai;
2. majorarea numărului de psihologi specializați în domeniul delicvenței juvenile;
3. organizarea unor servicii speciale educative pentru minorii aflați în conflict cu legislația, precum și pentru părinții, tutorii, curatorii acestora;
4. includerea în programul școlar a lecțiilor referitoare la relația cauză-efect în domeniul încălcării legislației de către minori;
5. organizarea instruirilor profilactice cu persoanele minore care fac parte din grupurile de risc;
6. organizarea exercițiilor practice cu minorii din grupurile de risc, la care să participe reprezentanți din cadrul mai multor instituții (psihologi, asistenți sociali, polițiști etc).

Referințe:

1. ROTARU, R. Dezordinile în masă. Măsuri juridice de profilaxie. În: Criminalitatea transfrontalieră și transnațională: tendințe și forme actuale de manifestare, probleme de prevenire și combatere, 26 iunie 2018, Chișinău, 2018, 418 p.
2. COPEȚCHI, S. Infrațiunile de dezordine în masa (art.285 CP RM): Noțiune, analiză, delimitare de fapte penale similare. În: Revista Procuraturii Republicii Moldova, 2020, nr.6, 106 p. [Accesat: 06.04.2022] Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/27-36_6.pdf
3. Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195).
4. TIGHINEANU, A. Analiza criminologică a infrațiunilor de mare violență săvârșite în grup / Teză de doctor în drept, 2018, 181 p.
5. Statistica și gestiunea dosarelor privind evenimentele din aprilie 2009. [Accesat: 09.08.2022] Disponibil: <http://procuratura.md/md/newslist/1211/1/5688/>
6. Rechizitoriu: 7 aprilie 2009. Zece ani de injustiție. [Accesat: 09.08.2022] Disponibil: <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/rechizitoriu-7-aprilie-2009-zece-ani-de-injustitie>

7. Notă informativă elaborată de către Inspectoratul național de securitate publică al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne privind starea delincvenței juvenile și activitatea pe domeniul siguranță copii pe parcursul a 3 luni ale anului 2021, 28 p. [Accesat: 09.08.2022] Disponibil: https://politia.md/sites/default/files/nota_informativa_privind_starea_delincvent_ei_juvenile_si_activitatea.pdf

